

TEMATIK MODELLASHTIRISH USULLARINING EVOLYUTSIYASI

Aloyev Narzillo Raxmatilloevich

Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18810683>

Annotatsiya. Mashinali o‘rganish (ML) va tabiiy tilni qayta ishlashda (NLP) tematik modellashtirish hujjatlar to‘plamida mavjud bo‘lgan mavhum “mavzular”ni aniqlashning nazoratsiz statistik usuli hisoblanadi. U ko‘p ishlatiladigan so‘z yoki so‘z birikmalarini aniqlash uchun matnni skanerlaydi yoki tahlil qiladi va hujjatdagi ma‘lumotni eng yaxshi aks ettiruvchi xulosani taqdim etish uchun ularni guruhlaydi. Hujjatda mavjud bo‘lgan yuqori darajadagi mavzularni aniqlash bilan bir qatorda, tematik modellashtirish ularga murojaat qilish darajasini ham topishini qayd etish mumkin. Ushbu ma‘lumot statistik ma‘lumot sifatida olinadi va mavzuning foizli taqsimotini beradi. Masalan, 60% sport haqida va 40% turizm haqida bo‘lgan maqolada, ehtimol, shahar nomlari bilan bog‘liq so‘zlarga qaraganda futbol bilan bog‘liq so‘zlar bir necha barobar ko‘p bo‘ladi.

Kalit so‘zlar. Tematik modellashtirish, evolyutsiya, tasniflash, algoritim, ML, NLP, Python.

Аннотация. В машинном обучении (ML) и обработке естественного языка (NLP) тематическое моделирование — это неконтролируемый статистический метод выявления абстрактных «тем», присутствующих в наборе документов. Он сканирует или анализирует текст для выявления часто используемых слов или фраз и группирует их, чтобы предоставить краткое изложение, наилучшим образом отражающее информацию в документе. Помимо выявления высокоуровневых тем, присутствующих в документе, следует отметить, что тематическое моделирование также определяет степень их затрагиваемости. Эта информация рассматривается как статистическая и предоставляет процентное распределение темы. Например, статья, которая на 60% посвящена спорту и на 40% — туризму, вероятно, будет содержать в несколько раз больше слов, связанных с футболом, чем слов, связанных с названиями городов.

Ключевые слова. NLP, ML, классификация, тематическое моделирование, алгоритм, Python

Annotation. In machine learning (ML) and natural language processing (NLP), topic modeling is an unsupervised statistical method for identifying abstract "topics" present in a collection of documents. It scans or analyzes text to identify frequently used words or phrases and groups them to provide a summary that best captures the information in the document. In addition to identifying high-level topics present in a document, it's worth noting that topic modeling also determines the degree to which these topics are discussed. This information is considered statistical and provides a percentage distribution of the topic. For example, an article that is 60% sports-related and 40% tourism-related is likely to contain several times more words related to soccer than words related to city names.

Key words. NLP, ML, classification, topic modeling, algorithm, Python.

Kirish. 2007-yilda tematik modellashtirish ijtimoiy media tarmoqlari uchun hujjatlarning ART yoki “Author Recipient” modeliga asoslangan holda qo‘llaniladi. O‘shandan beri ko‘plab o‘zgarishlar va turli xil NLP ilovalari uchun matnni intellektual tahlil qilish, tasniflash va klasterlash vazifalarini bajarish uchun ko‘plab o‘zgarishlar va yangi usullar ishlab chiqildi.

Tematik modellashtirish va uning usullari evolyutsiyasi dunyoning turli xil ma’lumotlarga asoslangan platformalardagi ma’lumotlarga qarashini o‘zgartirdi. Hozirgi kunda tematik modellashtirishning Hierarchal SBM for Topic Modeling usuli ishlab chiqildi va turli NLP ilovalariga qo‘llandi.

1-rasm. Til korpusi matnlarini tematik modellashtirish

Tematik modellashtirish jarayonini, matndagi so‘zlarning takroriy shablon(qolip)larini aniqlash uchun matnni o‘rganish usuli sifatida ham qaraladi. Shunday qilib, tematik modellashtirish – bu hujjatlar korpusini quyidagi ikki qismga ajratish jarayoni sanaladi:

– korpusdagi hujjatlar qamrab olgan barcha mavzularni o‘z ichiga olgan ro‘yxatni aniqlash;

– korpusdan bir nechta hujjatlar to‘plamini ular qamrab olgan mavzular asosida guruhlash.

Tematik modellashtirishda har bir hujjat mavzularning statistik aralashmasidan iborat bo‘lib, bu mavzularning statistik taqsimotini anglatadi deb taxmin qilinadi. Bu esa aniqlangan barcha mavzular bo‘yicha barcha taqsimotlarni “jamlash” orqali umumiy bahoni olish mumkinligini anglatadi. Shunday qilib, tematik modellashtirishning yakuniy bosqichida korpus hujjatlarida qaysi mavzular mavjudligi va hujjatlarda ushbu mavzularning qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlanadi. Ma’lumki, til korpusidagi har bir hujjatni bir-birining ustiga yig‘ilgan ko‘plab mavzulardan iborat obyekt deb hisoblash mumkin. Dinamik statusga ega til korpusida har kuni katta hajmdagi ma’lumotlar qo‘shiladi. Katta hajmdagi ma’lumotlardan biz qidirayotgan narsa(axborot)ni topish murakkab vazifaga aylanadi. Shunday qilib, **katta hajmdagi ma’lumotlarni tartibga solish, qidirish va tushunish** uchun vosita va usullarni ishlab chiqish lozim.

2-rasm. Korpus hujjatlarini tematik modellashtirish sxemasi

Tematik modellashtirish ko‘p jihatdan quyidagi masalalarni hal qilishga yordam beradi:

- hujjatlar to‘plamida mavjud bo‘lgan yashirin dolzarb shablonlarni ajratib olish;
- aniqlangan mavzular bo‘yicha barcha hujjatlarni izohlash/annotatsiyalash;
- shakllantirilgan annotatsiyalar yordamida matnlarni tartiblash, qidirish va umumlashtirish.

Yuqorida muhokama qilinganidek, tematik modellashtirish – bu hujjatda yoki til korpusida mavjud bo‘lgan mavzulardagi so‘zlarni tanib olish. Mazkur usul orqali hujjatdan so‘zlarni ajratib olish ko‘proq vaqt talab etadi va ularni hujjatdagi mavzulardan ajratib olishdan ko‘ra ancha murakkab.

Masalan, til korpusida 1000 ta hujjat va har bir hujjatda 500 ta so‘z bor, deylik. Shunday qilib, korpusni qayta ishlashda biz $500 \cdot 1000 = 500000$ potok (thread)ni ko‘rib chiqamiz. Hujjat ma‘lum mavzularga ajratilganida, korpus mavzular bo‘yicha teglangan bo‘lsa, unda ishlov berish potoklari soni atigi $5 \cdot 500$ so‘z = 2500 ta mavzudan iborat bo‘ladi. Shunday qilib, korpus hujjatlarni to‘liq qayta ishlash o‘rniga tematik modellashtirishga o‘tsak, korpusni qayta ishlashga ancha kam vaqt sarflanadi. Tematik modellashtirish hujjatlarni indekslash muammosini hal qiladi va kalit so‘zlarga mos hujjatlarni aniqlashga yordam beradi.

Tematik modellashtirish maqsadlari

Hujjatlar to‘plamidan iborat matnli korpusni ko‘rib chiqamiz. Bu hujjatlar turli xil matnlar haqida bo‘lib, tematik modellashtirish algoritmlarining asosiy maqsadi quyidagi ikkita savolga javobini aniqlashdan iborat:

1. Hujjatlardagi eng muhim mavzular qaysi?
2. Har bir hujjatga qanday mavzular mos keladi?

Tematik modellashtirish matn korpusidagi quyida keltirilgan xususiyatlarga ega bo‘lgan yashirin tuzilmani topishga harakat qiladi:

- “mavzular”ga o‘xshaydi;
- to‘plamni eng yaxshi sarhisob qiladi;
- statistik shablonlarga asoslangan;
- sinonimlar, omonimlar, nomuhim so‘zlarni aniqlaydi.

Tematik modellashtirish usuli klasterlashtirishga o‘xshaydi, ammo boshqacha “tafakkur” bilan ishlaydi:

- klasterlashda asosiy e’tibor tugun nuqtalariga/hujjatlarga qaratiladi;
- tematik modellashtirishda asosiy e’tibor mavzular/klasterning o‘ziga qaratiladi.

Tematik modellashtirish *shovqin(noise)*ni bartaraf qilishga va matn ma’lumotlarning signalini (asosiy mavzularni) aniqlashga imkon beradi. NLP usullari yordamida korpus hujjatlaridan mavzularni ajratib olish, PCA va SVD kabi o‘lchamlarni kamaytirish usullari kabi ishlaydi.

Tematik modellashtirish – bu korpus matnning asosiy mavzularini aniqlash uchun miqdoriy algoritmdan foydalanadi. Tematik modellashtirish PCA kabi o‘lchamlarni kamaytirish usullari bilan juda ko‘p o‘xshashliklarga ega bo‘lib, matnlardagi asosiy miqdoriy tendensiyalarni aniqlaydi. Shunday qilib, PCA usuli, misol sifatida bizga 1000 ta xususiyatdan 10 ta umumiy xususiyatga o‘tish imkonini beradi. Ushbu 10 ta umumiy xususiyat asosan mavzular sifatida ko‘rib chiqiladi. NLPda bu turdagi rolni deyarli bir xil tarzda ishlaydigan tematik modellashtirish algoritmlari bajaradi.

Misol sifatida 100000 ta xususiyatga ega bo‘lgan hujjatlarning umumiy korpusini (so‘zshakllar) 7 ta mavzuga ajratmoqchimiz. Mavzular va ular nimadan iborat bo‘lsa, qo‘limizda mavjud bo‘lgan har bir hujjatning mavzular to‘plamini **so‘zlar sumkasi (bag of words)**dan aniqlash talab qilinadi.

3-rasm. So‘zlar sumkasidan mavzular ro‘yxatini aniqlash

Tematik modellashtirish korpusdagi so‘zlar statistikasini hisoblash va strukturlanmagan ma’lumotlardagi mavzularni aniqlash uchun o‘xshash so‘z shablonlarini guruhlashni o‘z ichiga oladi. Misol uchun, dasturiy ta’minot kompaniyasi mijozlarining dasturiy mahsulotlar haqida qanday fikrda ekanligini aniqlash lozim bo‘lsin. Ushbu vazifani tematik modellashtirish algoritmlari yordamida tahlil qilish mumkin. Shuning uchun so‘z chastotasi va so‘zlar orasidagi masofa kabi shablonlarni aniqlash orqali aniqlangan tematik model o‘xshash fikr-mulohazalarni, eng ko‘p uchraydigan so‘z va so‘z birikmalarini birlashtiradi. Ushbu ma’lumotlar yordamida har bir matn to‘plamida nima haqida gapirilayotganini tezda aniqlash mumkin. Bu yondashuv “nazoratsiz” mashinali o‘qitish usuli hisoblanib, hech qanday mashg‘ulot talab qilinmaydi.

Tematik modellashtirish usullari

Bugungi kunda tematik modellashtirishni amalga oshirishning quyidagi usullaridan foydalaniladi:

1. *Yashirin Dirixle taqsimoti (Latent Dirichlet Allocation, LDA).*

2. *Manfiy bo‘lmagan matritsalarini faktorizatsiyalash (Non-negative Matrix Factorization).*

3. *Yashirin semantik taqsimlash (Latent Semantic Allocation, LSA).*

4. *Ehtimolli yashirin semantik tahlil (Probabilistic Latent Semantic Analysis, PLSA).*

5. *Lda2Vec chuqur o‘rganish modeli (deep learning model).*

6. *tBERT.*

Yuqorida keltirilgan tematik modellashtirish usullarining ba’zilarini tavsiflaymiz.

Yashirin Dirixle taqsimoti. Ehtimollar nazariyasidagi statistik noaniqliklarning barcha shakllarini tavsiflashning Bayes yondashuviga asoslanib, hujjatda ko‘rsatilgan mavzular ehtimolining to‘plamini tasvirlaydi.

Yashirin semantik tahlil. Singular qiymat dekompozitsiyasi usulidan foydalanib, hujjatlar va so‘zlarni tasniflash uchun semantik fazoda saqlashga yordam beradi.

Ehtimolli yashirin semantik tahlil. Kutish-maksimizatsiya algoritmi bilan o‘qitilishi mumkin bo‘lib, hujjatdagi mavzu va mavzudagi so‘z ehtimolidan foydalanadi. Ushbu metodologiya so‘zlarning multinomial taqsimotiga asoslangan.

Tematik modellashtirishni aniqlash va ishlab chiqish uchun eng maqbul, ko‘p ishlatiladigan algoritmlar LDA yoki mavjud statistik ma’lumotlardan mavzu ehtimolini aniqlaydigan yashirin Dirixle taqsimotidir. Tematik modellashtirish metodologiyasidan foydalanishda ba’zi qiyinchiliklar mavjud. Birinchi duch keladigan muammolardan biri shundaki, tematik modellashtirish ma’lum miqdordagi mavzularni taqdim etmaydi, shuning uchun LDA yoki LSA kabi yondashuvlar haddan tashqari qayta o‘qitish, chiziqli bo‘lmaganlik va juda ko‘p umumiy so‘zlarni topish kabi muammolarni hal qilish uchun boshlang‘ich qadamlarni talab qiladi. Tematik modellashtirishda ushbu turdagi muammolarni hal qilish uchun quyida keltirilgan usullar qo‘llaniladi.

1. Matnni boshlang‘ich qayta ishlash: *lemmatizatsiya, nomuhim so‘zlari va tinish belgilarini olib tashlash.*

2. Kontekstga nisbatan kamroq uchraydigan so‘zlarni olib tashlash.

3. Mavzularni to‘plamlarda taqdim etadigan LDA usulini bajarish.

Sintaksisdan foydalangan holda terminlarni birlashtirish va mavzularni o‘zaro bog‘lash uchun CTM (Correlated Topic Modeling) yoki korrelyatsiya qilingan mavzularni modellashtirishni qo‘llash orqali LDAni takomillashtirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Elov B., Alayev R., Aloyev N. (2024). Tematik modellashtirishning zamonaviy usullari. *Digital transformation and artificial intelligence*, 2(1), 8–16. Retrieved from <https://dtai.tsue.uz/index.php/dtai/article/view/v2i12>
2. Elov.B., Alayev N. Matnlarini tematik modellashtirish va tasniflash usullari. barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy-amaliy jurnali. Vol. 3 No. 12 (2023). 263-276
3. Elov B., Aloyev N., Yuldashev A. (2023). SVD va NMF metodlari orqali tematik modellashtirish. *O‘zbekiston: til va madaniyat (Kompyuter lingvistikasi)*, 2023, 2(6). 55-66
4. Alghamdi, R., & Alfalqi, K. (2015). A Survey of Topic Modeling in Text Mining. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 6(1). <https://doi.org/10.14569/ijacsa.2015.060121>

5. Tao, R., Wei, Y., & Yang, T. (2021). Metaphor Analysis Method Based on Latent Semantic Analysis. *Journal of Donghua University (English Edition)*, 38(1). <https://doi.org/10.19884/j.1672-5220.202010087>